

Revista

Entrevista Académica

Electrónica

ISSN: 2603-607X

PhD. Guillermo Calixto González Labrada

Volumen IV
Número Especial
Abril 2024

CENTRO LATINOAMERICANO DE
ESTUDIOS EN EPISTEMOLOGÍA
PEDAGÓGICA

Paulo Reglus Neves Freire

Indexada y catalogada por:

Dialnet

LatinREV

CiteFactor
Academic Scientific Journals

OpenAIRE

DRJI

Platform &
workflow by
OJS / PKP

CLACSO

latindex

MIAR
Manejo de Información para el
Análisis de Revistas

REBIUN
Red de Bibliotecas Universitarias

zenodo

EuroPub

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales

DORA

ROAD

IDEAS

Academic
Resource
Index
ResearchBID

Google

EconPapers

Academic Accelerator

doi

Publicada SPUB e integrado al Ecosistema de Revistas del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica

Entrevista Académica

**Guillermo Calixto
González Labrada, PhD.**

<https://orcid.org/0009-0003-5850-6979>
guillermocalixtog@gmail.com

Doctor en Ciencias Pedagógicas. Profesor Titular-Consultante. Premio Nacional Pedagogía 2022 (Cuba). Ha dirigido Cátedras Honoríficas: Pedagogía-Ruralidad; y la actual Didáctica Combinativa en Universidad de Granma. Distinguido por labor investigativa en el campo didáctico-metodológico: diversidad de conocimientos y autor de numerosos artículos, ensayos y capítulos de libros y del titulado Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva. Educador Destacado siglo XX y merecedor del sistema de estimulación de la educación en Cuba y la Orden Frank País de Primer Grado. Trayectoria destacada en tutoría Doctoral (10 tesis defendidas y aprobadas) y cerca de 40 de Maestría, así como Trabajos de Diplomas. Ha recibido dos Cursos posdoctorales: Métodos en procesos investigativos (2015, Universidad de Ciencias Pedagógicas) y Formación de Gestores Científicos (2010: Universidad de Oriente). Diplomado de Neuroeducación (2023) y Coordinador del Proyecto de Investigación y Diplomado de Epistemología de la Educación Rural de CESPE.

**Entrevista: Carlos Viltre
Calderón, PhD.**

<https://orcid.org/0000-0003-4824-4330>
cespecorporativa@gmail.com

(Viltre): ¿Cuál es la Procedencia familiar de Guillermo, padres, abuelos, procedencia social, la niñez?

Guillermo: Mi procedencia social es humilde; mis padres alcanzaron niveles de escolaridad bajo: mi madre tercer grado y mi padre sexto grado. Ella ama de

casa, y él desde pequeño trabajador individual y al formar su familia se desempeñaba como obrero en la fábrica de tabacos Moya de aquí de Bayamo.

Ambos me inculcaron estudiar, leer mucho, y que alcanzara un título, pienso que con ello no querían reproducir sus vivencias. Me mandaron para La Habana con mi abuela y tíos maternos. Allá estudié en la escuela La Salle, hice la primera comunión y la confirmación. Con posterioridad las argumentaciones religiosas no satisficieron mis curiosidades y busqué respuestas en las fuentes plurales del conocimiento humano; pero respeto y estimo esos estudios iniciales y la cultura incorporada y que aún conservo.

Creo que la utopía de mis padres la he hecho realidad, aún sigo buscando en el horizonte para incorporar nuevos saberes.

(Viltre): Se dice que usted era bastante irreverente en términos de dirección y autoridad

Guillermo: Bueno, acorde al significado del vocablo irreverente, no fui irrespetuoso; pero no desempeñé la labor de dirección en los procesos educacionales siguiendo maneras y pautas tradicionales. Incorporé los saberes adquiridos en mi formación para Maestro primario Makarenko, los métodos científicos, y asumí como idea clave, la máxima de Fidel Castro Ruz de no copiar sino leer para obtener interpretaciones propias. Eso no siempre fue

comprendido, quizás por el carácter impulsivo que me distingue.

En el período comprendido en la década de los años 90 del siglo XX me desempeñé como director provincial de educación en la provincia de Granma en el sur oriental de Cuba, en ese desempeño revelé con intensidad a mi arista investigativa y ello tuvo como efecto que algunos me catalogaran de teórico.

Eso fue injusto, aunque me marcó por algunos que tenían influencia directiva en el territorio. Afirmo con vehemencia que lo que exigía, lo evidenciaba en transformaciones tangibles e intangibles sobre la base de los resultados investigativos que fueron soporte de los premios obtenidos en la tercera y quinta jornada pedagógica nacional, los de la investigación del lenguaje y la comunicación con los niños de la Sierra Maestra en el municipio Bartolomé Masó de esta provincia y la sistematicidad en la presentación de alternativas para las escuelas rurales y multigrado en los congresos internacionales de Pedagogía 1986, 1990, 1993, 1995, 1997 y con posterioridad a la obtención del grado científico de Doctor en Ciencia Pedagógicas, impartir en el congreso de 2009 un curso internacional.

A la par, fundador del programa Educa a tu Hijo, en la comarca la Platica a 15 kilómetros del Pico Turquino, elevación más alta del país, en el macizo

montañoso de la Sierra Maestra, formando parte del equipo liderado por las doctoras Josefina López hurtado (fallecida) y Ana María Silverio Gómez, que con estas palabras les tributo merecido recuerdo.

(Viltre): Por qué usted se define a sí mismo como diría Fernando Ortiz en una especie de ajiaco o como usted se clasifica: como un javao equivocado.

Guillermo: Soy un ajiaco o como usted afirma un javao equivocado, y aclaro que acepto esa denominación a quienes lo utilizan para identificarme en relación de aprecio y respeto, los que lo emplean en tono discriminatorio y ofensivo los rechazo con energía.

En el lapso de tiempo que transcurre en mi vida laboral de 1968 a la fecha y si incluyo la práctica docente sería desde 1966, cuando cursaba estudios en el Instituto Pedagógico Antón Makarenko, en La Habana. En estos casi 56 años de vida laboral, toda en educación, he transitado y tenido oportunidad de integrar las fuentes del conocimiento en diferentes etapas de mi vida: se mezclan las enseñanzas de mis padres, las recibidas por las maestras y maestros de las escuelas privadas multigrado de los primeros grados, las públicas y la religiosa; las conclusiones por mí elaboradas al comparar la Cuba de antes de 1959 (ello aún no lo he olvidado) con la Cuba posterior con el triunfo de la Revolución Cubana en la que he

podido disfrutar de bondades, beneficios y aprender que la ciencia y el tesón por las metas hace posible el alcance de utopías y de acariciar intangiblemente límites ignotos. También he aprendido de mis errores e influencias externas de igual naturaleza.

No puedo dejar de mencionar los aprendizajes asociados a la estancia en la ciudad de New York, Estados Unidos, donde elaboré conclusiones propias en esa impresionante ciudad desde sus innumerables museos y moderna arquitectura, sin omitir las diferencias socioculturales y socioeconómicas que significo en esta respuesta con los homeless.

En mi desempeño en esa ciudad como director y maestro de la escuela primaria José Martí, junto a mi esposa, maestra allí Sol Ángel Paneque Rondón, elaboramos un programa de recorrido para conocer los lugares físicos donde hizo estancia José Martí, todo ello a partir de sus obras completas, y la colaboración de Anita (ahora no recuerdo su apellido), funcionaria de la Misión relacionada con las actividades culturales, porque allí no están identificados esos lugares y nuestros alumnos pudieron disfrutar de este viaje imaginario a la historia con discreción y en silencio, como el afirmó en su carta inconclusa.

Aproveché la oportunidad y facilidades de estudios y no quedarme sólo con el título de maestro primario, sino continuar

a Profesor de Matemática de secundaria básica e inmediatamente cursar estudios para el título de Profesor de Nivel Superior de Matemática. No descansar hasta alcanzar el de Doctor en Ciencias Pedagógicas y desde esa condición, la de Profesor Titular y la de Consultante. Recientemente Premio Nacional de Pedagogía 2022.

Con toda sinceridad considero no haber llegado a la cima.

Al responder esta pregunta tengo plena conciencia de que definiendo la posición filosófica electiva incorporada desde el estudio de la génesis del pensamiento filosófico educacional en Félix Varela, José de la Luz y Caballero y, José Agustín y Caballero.

Afirmo que en ese recorrido he realizado combinaciones y complementos, e incorporar las influencias provenientes del período de interacción con los actores de comunidades rurales y

de montaña en el municipio Bartolomé Masó y de los educadores de esas zonas, así como la oportunidad de recorrer la extensa ruralidad de la provincia de Granma durante mi desempeño como director provincial de educación en este territorio, y las provenientes de los periodos cortos, pero intensos en México, Venezuela y los ya mencionados en New York.

Nada, sin proponérmelo he ido haciendo síntesis sucesivas, pero algo importante, todavía no alcanzo a saber que hay en los límites ignotos.

(Viltre): Aunque muchos conocen de su dedicación al magisterio ¿puede declararse maestro por vocación o por dedicación?

Guillermo: No pensé ser maestro, la meta de mis padres era que estudiara la carrera de Economía, pero en 1961 fui parte de la Campaña nacional de alfabetización, aquí en la ciudad de Bayamo y ella me mostró que podía desempeñarme en esas funciones. Después me incorporé a la convocatoria nacional para la formación de maestros primarios en el plan conocido acá en Cuba en aquella época de Minas de frío (en la Sierra Maestra en el sur oriental de Cuba) tránsito posterior a Topes de Collantes (en la Sierra del Escambray en el centro del país) y finalmente en el Instituto Pedagógico Antón Makarenko en Tarará (en la ciudad de La Habana). Como todo becado varias veces me asaltó al deseo de no continuar, pero

cómo enfrentar a mis padres; después de 1968, me puse como meta ser doctor en ciencias, una idea que se remonta a la influencia recibida por maestros de mi niñez aquí en la ciudad de Bayamo.

Yo diría que el eje transversal ha sido la dedicación que hoy sustenta a la vocación, porque desde Tarará (1966-1968) incorporé la máxima martiana: "Por mí, no esperaré mi patria".

(Viltre): Estamos en presencia de una de las memorias vivas de la historia de la educación cubana, y galardonado con el Premio Nacional de Pedagogía; En cuales de las categorías que se mencionan usted estuvo implicado: Alfabetizador, maestro voluntario, Makarenko, Normalista, Maestro de montaña. Porque no es lo mismo en etapa, en contexto y en historia.

Guillermo: Esta es una respuesta que sugiero considerar de composición mixta.

Fui Alfabetizador popular en la campaña de alfabetización de 1961 en la fábrica de tabacos Moya, aquí de la ciudad de Bayamo. Recuerdo ello con agrado, emoción y fue la primera vez que conscientemente enfrenté al miedo, porque la contrarrevolución dejaba mensajes amenazantes para que no continuara alfabetizando, y mi madre estaba preocupada, asustada, pero yo cumplí la palabra empeñada, con el acompañamiento, todos los días

de mi casa a la fábrica de tabacos, por compañeros que le asignaron esa tarea.

Ese antecedente me impulsa a estudiar posteriormente como maestro primario y llegar a tener hoy el honor de decir que soy Maestro Makarenko, y que nos educaron con rigor, disciplina y nos forjaron para la vida.

Pero en Minas de frío, recibí la influencia de mis profesores que eran Maestros voluntarios integrantes de la Brigada de Maestros de Montaña Frank País. Cuando niño, en la escuela privada multigrado, en las posteriores escuelas públicas y en la escuela religiosa, tuve maestros que algunos eran egresados de escuelas normales, estaban muy bien preparados. Ellos en conjunto incidieron en la formación de mi personalidad.

Hoy todavía, cuando me preguntan qué título poseo respondo con energía: Maestro Primario Makarenko, hago una pausa, y después, digo Profesor de Matemática.

(Viltre): Hay un gran trecho en su vida y recorrido profesional que le dedicó a cargos de dirección. No queremos un relato de esa época, sino en síntesis, que enseñanzas dejó en su carrera directivo profesional.

Guillermo: El ciclo directivo en el sistema educacional cubano lo inicié como jefe de cátedra de Matemática en una escuela secundaria básica rural de aquí de Bayamo, a ello le siguió el cargo

III

de subdirector docente de una secundaria básica urbana, con posterioridad asesor regional de Matemática en la región de Bayamo, antesala de la designación de metodólogo de Matemática en la Educación Técnica y Profesional en la reciente provincia de Granma, en ella también me desempeñé como director del Instituto de Perfeccionamiento Educativo (IPE) provincial con responsabilidad en la dirección de la superación didáctica, metodológica y científica de los directivos y docentes del territorio.

Ello fue antesala para la designación de director de educación en el municipio montañoso de Bartolomé Masó, que en su seno posee la primera obra educacional de la Revolución Cubana: la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos. De esa etapa quedan gratos y agradables recuerdos. El cierre de 1990 a 1997 fue como director provincial de educación en la provincia de Granma, en el sur oriental de Cuba.

Puedo afirmar que disfruté esos periodos, aprendí de todos, hilvané la investigación con la dirección de los procesos para emerger, en ocasiones, con alguna solución a los problemas, impulsé ideas novedosas y recibí la incompreensión y/o rechazo de algunos. No todo salió bien.

Nunca me propuse alcanzar funciones de dirección, pero cuando llegaron las asumí; y tenía un compromiso conmigo mismo,

retornar a la labor docente y hacerme doctor en ciencias pedagógicas. Ambas ambiciones las materialicé, aunque también tuve que vencer obstáculos e incompreensiones.

Siempre he pensado que los que en un momento determinado dejaron pendiente algunas de mis preguntas o inquietudes me ayudaron, sí me ayudaron, aunque por supuesto esas personas no poseen esta intención, porque busqué alternativas para encontrar respuestas y elaborar inferencias propias.

(Viltre): Recordemos que el Dr. Guillermo no llega a CESPE por inspiración, sino por invitación de uno de los miembros de la Junta Directiva de CESPE Cuba al 7mo Congreso, ya que teníamos la necesidad de abrir esta línea de investigación dentro de los proyectos del Centro Latinoamericano, la línea de Educación Rural, y fue desafiante construir un Congreso en plena Pandemia con estas mismas características, pero de manera virtual, lo que demandó un esfuerzo notable por parte del Dr. Guillermo en su incursión en las nuevas tecnologías. Entonces llegó CESPE al Dr. Guillermo o llegó Guillermo a CESPE, y si hay un antes y un después en usted con este encuentro.

Guillermo: Es una pregunta interesante. El tener que dar mi opinión sobre si la red del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica Paulo

Freire (CESPE) está vinculada a una inspiración o acceder a ella por invitación.

Este es un lapso de mi vida que comprende un período intenso de junio de 2021 a la actualidad. La necesidad de la red por un conferencista para un evento en el Segundo Coloquio Iberoamericano de Educación Rural devino en satisfacción a mi búsqueda personal, que no había encontrado respuestas en los contactos virtuales con redes existentes en América Latina y el Caribe.

La invitación a dar la conferencia me resultó motivante. Preparé la disertación, que no podía exceder los 30 minutos, pero me inquietaba la falta de habilidades con la tecnología digital. Nunca había accedido a Google Meet, y el no estar alfabetizado en esa dirección asustaba y me ajustó cuenta.

El día de la conferencia llegó. No supe accionar con la tecnología y esta se suspendió para la siguiente jornada. Debía ahora intensificar el dominio de la tecnología. Agradezco a Juan Luis Noguera Matos que me dio un intensivo, y al otro día resulté aprobado.

A partir de ese momento, he sido parte de un proceso complejo con la ayuda de mis nietos: Rigoberto Ángel y Diego David; los que no dan respuestas a las inquietudes, lo cual incita la búsqueda de instrucciones y/o tutorías existentes en las nuevas tecnologías; y la dinámica plural

IV

de CESPE en el uso de ellas, han posibilitado ser parte de un proceso de alfabetización digital continuo, porque en este campo todos los días existen incógnitas nuevas.

La red CESPE me ha posibilitado desplegar con sistematicidad e intensidad en la labor investigativa y académica virtual y, en este lapso de tiempo lograr publicar mi primer libro: "Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva" y enriquecer las publicaciones en revistas digitales, y dedicarme con vehemencia al Proyecto de Investigación de Educación y Diversidad rural (PIER-CESPE) que posee como integración un equipo multinacional en el que laboramos sistemáticamente por la utopía de alcanzar un novedoso constructo de educación diversa en la ruralidad, a la par, de alcance universal y que singularice las potencialidades endógenas de lo rural.

(Viltre): Pero no solamente el crecimiento en la vida profesional, sino también en la vida personal. Toquemos pues una fibra sensible en esta conversación. En qué estado de salud estaba Guillermo al entrar a CESPE y cómo la familia, ese núcleo neurálgico de su dinámica apoyo esa decisión.

Guillermo: Ciertamente, a la par de crecimiento profesional en CESPE se produjo algo interesante. Mi salud se quebró, al converger una situación crítica en la columna vertebral (cinco

vértebras comprimidas) como efecto de accidentes en la juventud y posterior oído y vista ciega a las señales que emitía la vida, y una descompensación en la hipertensión arterial de cierta preocupación. En esas circunstancias encontré en la red vitalidad, realización, comprensión, relaciones sociales virtuales configuradas mediante la impartición de conferencias, talleres, cursos y diplomados sin abandonar la búsqueda del consenso virtual en PIER-CESPE y lograr modestos resultados parciales.

La familia: mi esposa Sol Ángel, mis hijas Yudaris Gisela y Lena, los nietos Rigoberto Ángel y Diego David, disfrutaban conmigo porque yo les decía que hoy tenía actividad en Colombia o en Venezuela o El Salvador o en Italia, me vestía de traje y corbata, se reían de mí. Disfruté (y disfruto) este espacio virtual.

He conocido virtualmente numerosos colegas de América Latina y el Caribe. A ellos mis saludos y aprecio.

Un valor añadido de CESPE, es referencia y pasaporte para integrarme a otras redes de América Latina y el Caribe y recibir invitaciones múltiples.

(Viltre): Su producción académica ha sido notable y creciente desde ese momento, muchos se han atrevido incluso a clasificar que es producto de una inteligencia artificial, pero eso lo dejamos a las especulaciones, mucho más productivo referirse a las anécdotas de un período

significativo en su vida profesional y académica: Misión Educativa en New York.

Guillermo: Sí, dejemos la especulación al lado, sólo decirles que el ser humano logra lo que se propone, y la inteligencia artificial es un aliado estratégico que hay que utilizar convenientemente, con intención y rigor ético, estético, axiológico y de armonía con el ambiente.

La misión educativa en New York es un período de cuatro años inolvidables (1997-2001), el cierre del siglo XX y el inicio del siglo XXI. En esa etapa el desempeño en la escuela primaria José Martí de la Misión de Cuba ante la ONU en compañía de mi esposa Sol Ángel Paneque Rondón, también maestra allí, que en sus inicios fue maestra primaria en el rural, pudimos poner en práctica, sin intermediarios, todas las ideas sobre la dirección y desarrollo de una escuela multigrado, pero ahora no era en una zona rural o de montaña, sino en una zona urbana peculiar: una ciudad de relieve mundial perteneciente al llamado Primer mundo.

Los padres, los niños y los directivos de la Misión de Cuba ante la ONU reconocieron la labor educacional desplegada por nosotros, de las que destaco el haber aportado a esa dinámica escolar un himno para la escuela mediante un concurso donde participaron los trabajadores de la Misión, elaborar un boletín de informaciones de las actividades que se realizaban, inclusive tuvo

V

presencia en el periódico Juventud Rebelde, de Cuba; el recorrido por los lugares que José Martí transitó en esta ciudad, la idea de ubicar en el interior de la escuela, dadas las condiciones climatológicas existentes allá, de macetas con flores que incidió en una responsabilidad de cuidado y conservación en una interpretación muy personal de los maestros de la combinación de estudio y trabajo que causó alegría en los niños, apoyo y entusiasmo de los padres y de los directivos de la misión.

En este período tuvimos un gran premio: el estar junto a Fidel Castro Ruz, tirarle fotos, conservarlas, y Sol Ángel, mi esposa, haber conversado con él. Guardamos con emoción e intenso respeto las fotos de aquellos momentos.

(Viltre): Y aquí se deja claro para todos los colegas de Latinoamérica y del mundo las evidencias de los registros que guarda el Dr. Guillermo de esa época.

(Viltre): Vamos a las preguntas de síntesis: le voy a

mencionar tres personalidades, no más, y de cada una usted me va a decir un valor fundamental y el por qué en una sola oración. Corresponden a varios momentos de su vida, pero de los cuales usted guarda imborrables recuerdos:

- Lidia Turner Martí y su Pedagogía de la Ternura.
- Nuñez Hurtado y la Educación Popular.
- Acela de los Santos y la Educación en Cuba.

Guillermo: El realizar una síntesis en una sola oración de las personalidades sugeridas es un ejercicio difícil pero agradable.

Sobre Lidia Turner Martí y su Pedagogía de la ternura decirles: en diciembre de 1984 le conocí y me incorporó al proceso investigativo del lenguaje y la comunicación en los niños de la Sierra Maestra y posibilitó mi condición de colaborador en el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP) de Cuba; su vehemencia martiana capta a todos.

Carlos Núñez Hurtado y el resultado de la educación popular recuerdan años agitados de inicio de la década de los 90 en el siglo XX: inspiró la conveniencia de la educación popular junto a su esposa Graciela Bustillos, y me facilitó la interacción, por primera vez fuera de Cuba, en un taller de América Latina y el Caribe sobre la educación popular efectuado en la ciudad de Guadalajara, México.

Acela de los Santos y la educación en Cuba: una sistemática y peculiar preocupación por los resultados en la escuela rural y multigrado, que recíprocamente le dándole una copia de mi tesis doctoral.

(Viltre): Si de proyecto futuro se trata; ya usted anunció la continuidad de PIER y la publicación de dos libros, nos da detalles al respecto.

Guillermo: El Proyecto de Investigación de Educación y Diversidad rural (PIER-CESPE) es un proceso que yo considero indetenible, aunque esta etapa esté proyectada, en los documentos oficiales de la red hasta 2025, pero si CESPE lo desea, siga hasta límites ignotos.

Este fue fundado el 26 de julio de 2022. Ya posee en proceso, en la editorial Nova Educare resultados recogidos en dos libros: el primero, "Epistemología de la educación diversa: singularidad en la ruralidad latinoamericana" ... que sintetiza las ideas del consenso virtual en el seno del proyecto. Invito a leerlo cuando se publique.

El segundo libro: "Transepistemología multimetódica holística diversa a lo ignoto: grupos socioculturales diversos y multigrado" ... una continuidad del libro precedente y a la vez, una negación dialéctica de mi libro "Metodología del conocimiento diverso en la actividad cognoscitiva". Es una evidencia que es posible una

transrelación multidimensional multilineal a lo ignoto.

Ambos libros no reflejan la tendencia de la caracterización predominante sobre el tema en América Latina y el Caribe. Sus diferentes secciones poseen ideas portadoras de transformaciones y a la par, revelar la sinergia de América Latina y el Caribe que condiciona nuevos horizontes. Por ello la afirmación, de que el estudio de la realidad socioacadémica en esta región, es necesidad y condición clave para su futuro desarrollo socioeconómico, sociocultural y socioemocional.

(Viltre): Un mensaje para los académicos de Latinoamérica y del Caribe.

Guillermo: Mi mensaje a los educadores, incluye académicos, investigadores, integrantes de movimiento progresistas, los jóvenes, las niñas y los niños, a todos los que aman a Nuestra América, lo realizo ubicando como referencia a José Martí, quien en su obra posee significativos mensajes para todos.

En este caso utilizo una cita, la cual interpreto y situó como un antecedente a las posturas decoloniales del conocimiento, por su contenido crítico revolucionario, a las directrices unidireccionales provenientes de los patrones eurocéntricos, coloniales y recoloniales al afirmar: “De textos secos y meramente lineales, no nacen, no, los frutos de la vida”. (Martí, 2016, p.220)

Los textos secos y meramente lineales, como los percibo desde los estudios realizados están en la inmovilidad de lo disciplinar, lo lineal y el pensamiento analítico, rasgos interdependientes de las relaciones clásicas marcadas por un sujeto en nexos con un objeto de estudio disciplinar, actividad y comunicación donde el emisor, encargado de la transmisión, es poseedor de toda la información, y el otro, un sujeto que le corresponde la aprehensión, la realiza en un rol de recepción pasiva o como expresó Paulo Freire en posición bancaria.

Martí convoca a que nazcan frutos de la vida, que en nuestra América han de ser heterogéneos, plurales, han de emerger de la tipicidad y biodiversidad de su naturaleza en un proceso de sustentación continuo que configura el abrigo de la vida con múltiples ecosistemas, en los que los seres humanos debemos aprender a contemplarlos con alcance holístico diverso de intensidad multidimensional multilineal y un pensamiento dialéctico múltiple diverso que armonice desde sus ecosistemas de sostenibilidad con los de sustentación del ambiente, y al unísono admita las interinfluencias plurales que desde ellos emergen en transrelación multidireccional continua a lo ignoto.

Muchas gracias, CESPE.